

XƏZƏR DÖVLƏTİNİN BƏZİ ŞƏHƏRLƏRİ BARƏDƏ

N.Hacıyeva, fil.e.d., dosent I.Nəsimi adına Dilçilik institutu,
“Müasir Azərbaycan dili” şöbəsi.

Xülasə. *Xəzər xaqanlığı IV əsrin sonlarından formalaşaraq 300 il ərzində hökm sürmüş, lakin X əsrdə rus qoşunları tərəfindən darmadağın olmuşdur. İlk vaxtlar kedar-kozar-xəzər adlandırılan bu qədim türk tayfaları barədə rus, yəhudi, ərəb, gürcü və erməni tarixi mənbələrində məlumat verilir. Qədim Xəzər dövlətinin tərkibində adları indi artıq ölüb gedən şəhərlər sırasında çəkilənlər olmuşdur ki, onlar məskunlaşdığı topoqrafik şəraitə uyğun olaraq adlandırılmışlar.*

Açar sözlər: *Xəzər xaqanlığı, Səməndər, Balandjar, etimologiya, xəzər etnonimi.*

Summary. *The Khazarian Khaganate was formed at the end of the 4th century and ruled for 300 years, but was crushed by Russian troops in the 10th century. Russian, Jewish, Arab, Georgian and Armenian historical sources provide information about these ancient Turkic tribes, which were originally called Kedar-Kozar-Khazar. Among the cities whose names have died out in the ancient Khazarian state, they were named according to the topographical conditions in which they were inhabited.*

Keywords: *Khazar Khaganate, Samandar, Balandjar, etymology, Khazar ethnonym.*

Резюме. *Хазарский каганат образовался в конце IV века и правил 300 лет, но был уничтожен русскими войсками в X веке. Сведения об этих древних тюркских племенах, первоначально называвшихся кедар-козар-хазар, содержатся в русских, еврейских, арабских, грузинских и армянских исторических источниках. В состав древнего Хазарского государства входили города, названия которых ныне утрачены и которые были названы в соответствии с топографическими условиями, в которых они располагались.*

Ключевые слова: *Хазарский каганат, Самандар, Баланджар, этимология, этноним хазар.*

Xəzər xaqanlığı IV əsrin sonlarından formalaşaraq 300 il ərzində hökm sürmüş, lakin X əsrdə rus qoşunları tərəfindən darmadağın olmuşdur. İlk vaxtlar kedar-kozar-xəzər adlandırılan bu qədim türk tayfaları barədə rus, yəhudi, ərəb, gürcü və erməni tarixi mənbələrində məlumat verilir. Qədim Xəzər dövlətinin tərkibində adları indi artıq ölüb gedən şəhərlər sırasında çəkilənlər olmuşdur ki, onlar məskunlaşdığı topoqrafik şəraitə uyğun olaraq adlandırılmışlar. Qədim Xəzər dövlətinin belə şəhərlərindən onun ilk paytaxtları hesab olunan Səməndər və Balandjar şəhərlərinin etimologiyası barədə müxtəlif fikirlər irəli sürülür və bu barədə tədqiqatlar davam edir.

Orta əsr gürcü və yəhudi müəllifləri türk (hun-xəzər) tayfalarını *kedar* adlandırırdılar. VIII əsrin II yarısında Dağıstanı işğal edən ərəblər burada, indi Azərbaycan adlanan yerdə dağ yəhudilərinin, eyni zamanda Zərdüşt dininə ibadət edən fars və *kedar* dilində danışan əhalinin yaşadığını görür. A.Y.Qarkavi qeyd edir ki, bu iran, tat ləhcəsinin tərkibində türk elementlərinin olması “*kedar*” termininin türk dili kimi anlamaya səbəb olmuşdur, belə ki, orta əsr yəhudi yazıçılarının

əsərlərində “*kedar*”, ərəb köçərilərindən əlavə, həm də türk və tatarları ifadə edirdi (6, s.279). Eyni fikri V.Müller də təsdiq edir ki, “hazırkı zamanda *kedar* adı altında türk, daha doğrusu, türk dilini başa düşmək lazımdır” (19, s.5-6). Alimlər “*kadar*” variantını “*xəzər*” etnoniminin variantı hesab edirlər.

N.Y.Marr yazır ki, “Türklərin Azərbaycanda yerləşməsinin qədimliyi dərəcəsi Qafqaz etnoqrafiyasında mühüm məsələlərdən biridir...Bu məsələnin mərkəzində şimali Qafqazda türk-yafetik etnik münasibətləri dayanır və bu məsələyə etnoloji yanaşma zəruridir. Tarixi məlumatların əsaslandığı yalnız köməkçi, heç də həlledici olmayan məsələlər öz həllini gözləyir. Bundan əlavə, “*kedar*” terminini Qafqaza tətbiq etsək, onda yerli sözün olduğunu görürük; gürcü dilində *kedar* “şimal”, “yarıqaranlıq tərəf” mənası verir və bu söz özü şimal-yafetik mənşəlidir. Belə ki, *kedar* adı altında şimali Qafqaz xalqlarının dillərindən biri anlaşıla bilər və ola bilər ki, bu halda yafetik dillərdən biri barədə danışmaq olar” (15, s.31). S.A.Qarkavi xəzərlərin, ümumiyyətlə Qafqaz xalqlarının Toqarmanın və onun atası Homerin nəslindən olduğunu, Toqarmanın oğlanlarından birinin *Kozar* adlandığını yazır (5, s.46). N.Y.Marr yafetik dillərdə “dar”ın “Allah, tanrı”, “tarı” mənasında işləndiyini qeyd edir. “Tristan və İsolda” məhəbbət dastanının qəhrəmanı İsolda sözündə, habelə fars və erməni paralellərində, ermənilərdə Sartenik, İ-sar-den-ik, farslarda Vis (Vi-sar, İş-tar, Bisar), Vi-sal sözlərində *dar-sar*, *sal* sözlərinin qaldığı göstərilir (15, s.350). *Dar- tar-tarı-tanrı* – yafetik dillərdə -Allah, tanrı mənası verir. “İştər” adlı məqaləsində N.Y.Marr dəfələrlə bu fikri təsdiqləyir (18, s.109-178).

Deməli, Kedar-Kozar-Xazar adlarında, Xızır-Xıdır səs dəyişməsinə olduğu kimi, d-z səslərinin yerdəyişməsinə görmək olar. Bu cəhətdən Kedar adının Xəzər toponiminə keçməsi, z-d səs əvəzlənməsi təsadüfi hesab oluna bilməz. Fikrimizcə, buradakı “dar” sözü də “Tanrı” mənasında işlənmişdir. Eyni halı Xəzər şəhərlərindən sayılan Səməndər adında da görmək olur.

Xəzər xaqanı Bulan tərəfindən 730-cu ildə qəbul olunan iudaizm dini IX əsrdə Xəzər dövlətinin rəsmi dini olmuşdur. Bu zaman hakim yəhudi din və dil ideologiyası burada yaşayan xəzər yəhudiləri və qumuqların dilinə, etnos və mədəniyyətinə də təsir etmişdir və müsəlman dininin yayılması ilə əlaqədar iudaizm dini yox olmuşdur. Bununla belə, qumuqların dilində yəhudi dininə aid bəzi dini terminlər özünü saxlamaqdadır. K.Əliyev yazır ki, bura bəzi qədim etnonimlər, təqvim ayınları, leksik elementlər daxildir (22, s.4-9). Xəzər dili barədə onu demək olar ki, tayfa tərkibində xəzərlərin nitqində vahidlik olmayıb, onlar yafetik xalqların qarışıq tayfa quruluşundan yarandığı üçün onların tərkibində bolqar, çuvaş, şumer dillərinin sözləri olmuşdur (15, s.370). Xəzər dilinə münasibətdə A.Y.Qarkavi təmiz, köklü Qafqaz xalqlarının olduğunu qəbul etmir. O yazır: “Bu halda xəzər dili də fin və türk ləhcələrinin qarışığı olub, sonuncuların daha üstünlüyü ilə səciyyələnir, özünü xəzər hakim və titul adlarında göstərir (xaqan, bey, tarxan)” (5, s.6). Xəzər xaqanlığının tarixində xəzər şəhərlərinin etimologiyası aktual problem olaraq qalır. Tədqiqat əsərlərində qədim yaşayış yerlərinin adları bir yerdən başqa yerə köçür və ya müəyyən problemlə əlaqədar yoxa çıxır, itir. Xəzər şəhərləri olan Balandjar və Səməndər adlarını ərəb və fars müəllifləri öz əsərlərində xatırladırlar.

Balandjar. Baladjari toponiminin etimologiyası barədə A.Hüseynzadə məlumat vermişdir (1). Mənbələrə əsaslanaraq demək olar ki, Balandjar şəhəri VI-VIII əsrlərdə Xəzər xaqanlığının iri inzibati mərkəzi idi. “Balandjar adı altında keşikçilər tərəfindən qorunan qala nəzərdə tutulurdu ki, burada xəzərlərin çoxlu hərbi qüvvələri yerləşirdi, basqın edən ərəblərə qarşı vuruşan qoşun idi...Balandjarda...əhəmiyyətli dərəcədə var-dövlət var idi.” (10, s.176). Bəzi tədqiqatçılar erməni mənbələrinə əsaslanaraq Balandjarı Varaçan və ya Baraşanla eyniləşdirirlər. B.N.Zaxoder analoji nəticəyə gələrək qeyd edir ki, xəzərlərin birinci paytaxtı müxtəlif adlar altında mövcud olmuşdur (Xamlıç, Balandjar, Varaçan, Samandar) (10, s.183). Tarixçilər Balandjar şəhərini Dağıstanın sahilyanı şəhəri Yuxarı Çiryurt (VI-VIII əsr) ilə eyniləşdirirlər (23, s.46-51). Mənbələrdə Balandjar adı şəhər adı olmaqdan əlavə, həm də tayfa adı, çay adı, keçid, dağ adı (20, s.123), habelə “şahlıq”, “ölkə” kimi göstərilir. Bəzi mənbələr Balandjar şəhərinin etimologiyasını onun əsasını qoyan adamın adı ilə eyniləşdirirlər və Yafətin oğullarından birinin adı ilə əlaqələndiyini qeyd edirlər (12, 92). A.Qadlo yazır ki, Balandjar barədə deyilənlərdən bu nəticəyə gəlmək olar ki, VI və VII əsrlərdə Balandjar adı altında Dərbənddən şimala uzanan Qafqaz düzənliyi mifik Yəcuc-Məcuc səddinə qədər uzanan sahəni əhatə edir (4, s.119-126). Baxmayaraq ki, Balandjar adı dəqiq olaraq Dərbənddən şimalda yerləşir, bəzi müəlliflər, müasir Belidji toponiminin Balandjar adı ilə oxşarlığına görə bu şəhərin Dərbənddən cənubda yerləşdiyini qeyd edirlər (11, s.199). Ət-Təbərinin verdiyi məlumata görə (fars dilindən tərcümədə Balami), Balandjar “bütöv şahlıq və bir çox şəhərlər” (7, s.13-14) deməkdir. Q.Qeybullayev qeyd edir ki, ola bilər ki, Azərbaycanda Baladjari toponimi xəzərlərin arasında yaşayan belendjer tayfasının adını əks etdirir (2, s.46). Balandjar barədə ziddiyyətli fikirlər qədim Xəzər dövlətinin mərkəzi barədə kəskin mübahisələrə səbəb olmuşdur. Buna görə M.Q. Maqomedov yeni məlumatlar verir. M.Q.Maqomedov Yuxarı Çiryurd şəhəri yaxınlığında Sulak çayı ətrafında Xəzər dövlətinin mərkəzi Balandjarın ilk siyasi şəhər olduğunu qeyd edir (25, s.50). O qeyd edir ki, Balandjarın şəhər adı alması səbəbsiz deyil. Sulak düzənliyində çay ətrafında yüksək mədəniyyətə malik 15 şəhərin olduğu qeyd olunur ki, onlar hamısı Yuxarı Çiryurt şəhərinə doğru uzanır. Görünür, bu əsaslı əhalisi olan düzənlik ərəb müəlliflərinin əsərlərində “şahlıq” və ya “çoxlu şəhərə malik “Belendjer” adı almışdı (13, s.28-46). Xəzər dövləti ətrafında orta əsrlərdə Sulak çayı olmuşdur. Çay ətrafında qalaların qalıqlarının qalması burada əhalinin sıx olduğunu sübut edir. Burada qala, istehkam tipli şəhərlər çoxluq təşkil edir. A.Y.Qarkavi Balandjar barədə yazılı mənbələri araşdıraraq bu nəticəyə gəlir ki, belə bir şəhər olmamışdır, o ya şəhər, ya ölkə, ya dağ, ya çay və ya qala adlanmışdır (7, c.7). Balandjar həm də çay adı kimi məlumdur. Əl-Cərrah əsirləri çayda boğmağı əmr edərkən burada söhbət Sulak çayından gedir. Sulakın Balandjar çayı olduğunu M.I.Artamanov qeyd edir (3, s.207). “Çora” adı V əsr gürcü mənbələrində “Cora” adı ilə tanıtılaraq verilir. M.İ.Artamanov Dərbənd və Çoranın eyni yeri ifadə etdiyini qeyd edir. Habelə güman edildiyi kimi iran və ya erməni mənşəli dzor-mağara, Dərbənd keçidi mənası verən djor ilkin ad deyil. O, Balandjar oykonimində qalır ki, burada “beland” – “hündür, uzun”, “dhar” isə “yarğan, çatlaq” deməkdir (2, s.120-121). Eyni nöqteyi-nəzərə M.Q.Maqomedov gəlir: “...Tamamilə mümkündür ki, bu şəhərin adı fars

mənşəli olsun. Beləndjer (Balandjar) iki sözdən, “bolyan” və “djor” sözlərindən meydana gəlmişdir. Müasir fars dilində birinci söz “hündür, uzun, möhkəm”, ikinci “çatlaq, yarıq” deməkdir. Əgər nəzərə alsaq ki, Yuxarı Çiruyurt şəhəri Sulak çayının sahilində yerləşir, Qafqazın ən dərin yerindən axıb gəlir, onda həm onun adında, həm də bu çayın adında bu yerlərin parlaq topoqrafik xüsusiyyətləri əks olunur” (25). A.K.Hüseynova görə, “Balandjar” sözü bulqar sözü “Barandjar”dan yaranmışdır. Dərbənd şəhərinin yerində qədim məskən məlum Toprax-kala şəhəri ilə eyni idi ki, daha sonra Çola (Çol, Çor, Çola, Djora) adı ilə adlanmışdır. Belə ki, Çola ehtimal olunduğu kimi, maskutların paytaxtı olmuşdur. VI əsrin 30-cu illər hadisələrini qeyd edən Balami ət-Təbəri yazır ki, “Sul ölkəsi”, “Sul diyarı” olmuşdur (8, s.54-67). Azərbaycan, o cümlədən bir çox dünya xalqlarının mifləri su kultu ilə əlaqədardır.

Səməndər. Öz dövründə Xəzər xaqanlığının iri şəhərlərindən biri Səməndər olmuşdur. Ərəb müəlliflərinin verdiyi məlumata görə, Səməndər fars padşahı Xosrov I Ənuşirəvanın əmri ilə (531-579) Qafqaz-İran sərhədində qala tikənlər tərəfindən özülü qoyulmuşdur və Xəzər xaqanlığının birinci paytaxtı hesab olunur (22). Şəhər ilk dəfə M-n-s-r-d adı altında erməni coğrafiya mənbələrində VII əsrdə xatırlanır (23). Səməndər adının mənası iran dillərində “ağ ev”, “ağ saray” mənası verir. Mənbələr göstərir ki, Səməndər böyük şəhər olub, Xəzər dənizi və Bab-əl-Əbvab arasında yerləşmişdir (9, s.93). Səməndərin harada yerləşdiyi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Tarixçilərin fikrinə görə Dağıstan ərazisində iri orta əsr şəhəri, Xəzər xaqanlığının paytaxtı Səməndər adda iki şəhər mövcud olmuşdur (13). Aparılan qazıntılar sübut edir ki, Xəzər dövlətində siyasi mühitlə əlaqədar ikinci Səməndər şəhəri də olmuşdur.

A.P.Novoseltsev Səməndər toponiminin ən çox yayılmış izahını “bağ, nəcib ev, saray” (20, s.125-126), E.M.Usmanov isə tacik dilində “sarı və ya qırmızı dik sahil” kimi qeyd edir, toponimin mənası “dəniz və ya çay sahilində sərhəd şəhəri” kimi izah olunur və hər iki şəhərin, Səməndər və Balandjar adlarının demək olar ki, eyni mənanı ifadə etdiyini yazır və eyni zamanda əfsanəvi, mifik quş adı ilə əlaqələndirir (23, s.357).

S.A.Pletneva orta fars dilində “saman” sözünün “sərhəd, son”, “dar” sözünü “qapı” kimi izah edir və ehtimal edir ki, Səməndər İranın şimaldan kənar möhkəmlənmiş qapısı adlanır ki, köçərilərin qabağını almaq məqsədilə işlənmişdir. S.A.Pletneva qeyd edir ki, Səməndər və Dərbənd şəhərlərinin oxşarlığı təsadüfi deyil – hər iki şəhərin qalası VI əsrdə fars hakimi Xosrov Ənuşirəvan tərəfindən möhkəmlənmişdir (21, s.26).

Fikrimizcə, Balandjar və Səməndər ayrı-ayrı şəhərlər olmuş, çay, dəniz sahilində yerləşdiyinə görə, topoqrafik şəraitə uyğun olaraq bu adlarla adlandırılmışlar. M.Q.Maqomedov Səməndərin indiki Mahaçkala şəhərində olduğunu yazır (25, s.54).

Bir çox ədəbiyyatda Xəzər dövlətinin şəhərlərindən Xamlıç, Xanbalıq və İtil şəhərinin də olduğu göstərilir və ətraflı məlumat verilir. M.İ.Artamanov mənbələrdən belə nəticəyə gəlir ki, IX-X əsrlərdə isə Şimali Dağıstanda xəzərlərin qədim paytaxtı Səməndər olmuşdur (3, s.43).

Хəзәр хақанлығынын şəһərləri barədə etimoloji araşdırmalar hələ də davam edir, yeni tədqiqatlar öz nəticəsini göstərməkdədir.

Ədəbiyyat:

1. Гусейнзаде А. Этимология топонима Баладжари. «Советская тюркология», 1972 №5.
2. Гейбуллаев Г.А. Топонимия Азербайджана. Баку, Элм”, 1986, 192 с.
3. Артаманов М.И. История хазар. Л., Изд. Гос.Эрмитажа, 1962, с.120-121.
4. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV-V вв. Л., Изд.ЛГУ, 1979, с.28.
5. Гаркави А.Я. Сказания еврейских писателей о хазарах и хазарском царстве. СПб, 1874, с.279
6. Гаркави А.Я. Об языке евреев, живших в древнее время на Руси, их славянских словах, встречанных у еврейских писателей. Труды Восточного отделения РАО, XIV, СПб, 1869, с.6.
7. Гаркави А.Я. Существовала ли у хазар столица под названием Беленджер? – РФ ИИЯЛ, ф.6, д.21, с.7
8. Гусейнов К. Происхождение названий города Дербента и топонимии его региона в контексте этноязыковой ситуации раннего средневековья – Вопросы ономастики, 2014 №2 (17), с.54-67.
9. Дорн Б. Известия о хазарах восточного историка Табари –ЖМНП, 1844, ч. с.13-14.
10. Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М., 1962, с.183.
11. Калинина Т.М. Проблемы истории Хазарии (по данным восточных источников). М., Русский фонд содействия образованию и науке, 2015, 288 с.
12. Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., АН СССР, 1932, 173 с.
13. Котович В.Г. О местоположении раннесредневековых городов Варачана, Баланджара и Таргу//Древности Дагестана. 1974, 328 с.
14. Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата. М., «Наука», 1983, 228 с.
15. Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа. Петроград, Типография Российской Академии Наук, 1920, 67 с.
16. Марр Н.Я. Этно-глотоногия Восточной Европы. Т.5, М.-Л., Государственное-социально-экономическое издательство. 1935, с.668.
17. Марр Н.Я. Язык и общество. т.3, Государственное-социально-экономическое издательство, 1934, с.422 с.
18. Марр Н.Я. Иштарь (от богини матриархальной Афревозии до героини любви Феодалной Европы). Яфетический сборник V, 1927, с.109-178
19. Миллер В. Очерк фонетики еврейско-татского наречия. Тр.по Востоков. III, М., 1900, с. V, также VI.
20. Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., «Наука», 1990, 261 с.

21. Плетнева С.А. Хазары. М., «Наука», 1976, с.96
22. Алиев К. О влиянии хазарских евреев культуры кумыков. История, историография и этнография горских евреев. 2009, с.4-9. <https://russian-garaim.livejournal.com/7992/html>
23. Усманов Э.М. К проблеме этимологии названий некоторых раннесредневековых городов Восточной Европы/ <http://rihl.com.>Knigi > yusupovskie> chteniya>
24. Дербенд-наме, комментарии. http://voslit.narod.ru/Texts/rus_13/Dag_chron/Derbend_name/primtext.htm
25. Магомедов М.Г. Хазары на Кавказе. Махачкала. Дагестанское книжное издательство, 1994. URL: <https://ru.b-ok.xyz/book/3157357/cb6fd0>